

SUPER RESOLUÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE SUPERFÍCIE GERADOS A PARTIR DE NUVENS DE PONTOS COM A REDE NEURAL PROFUNDA SRGAN

LEONARDO ASSUMPCÃO MOREIRA¹

HIDEO ARAKI²

RODRIGO SOUTO MAIOR³

KAUÊ DE VESTENA MORAES⁴

RUBENS BENEVIDES⁵

DANIEL ANDRADE⁶

¹INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – leonardoamoreira@gmail.com

²UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – haraki@ufpr.br

³INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – souto.maior@ime.eb.br

⁴UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – kauemv2@gmail.com

⁵UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – rubensleite11@gmail.com

⁶INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – andrade.daniel@ime.eb.br

O Brasil, apesar de ser o quinto maior país em extensão territorial do planeta, enfrenta grandes desafios para realizar e manter atualizado todo o seu mapeamento sistemático básico. E com o passar dos anos, aumenta a procura de acesso a dados geoespaciais para a realização de diversas atividades, sejam profissionais ou recreativas. O surgimento e o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias possibilitam que os profissionais das áreas de geociências possam atender a essa crescente demanda (LUNARDI et al., 2012). Os Modelos Digitais de Superfície (MDS) são importantes na produção cartográfica porque são responsáveis por fornecer informações altimétricas do terreno, como pontos dimensionados e curvas de nível. Apesar de serem extremamente úteis para municípios e empresas na realização de suas atividades inerentes, essas são as escalas que apresentam os maiores vazios cartográficos do Brasil. A super-resolução (SR) de imagens é uma classe de técnicas que visam criar uma versão com maior resolução espacial da imagem original, além de procurar diminuir a ocorrência de efeitos por conta da própria aquisição como: perda de detalhes, perda de qualidade, falta de nitidez, ocorrência de borrões, dentre outros. Dessa forma, ela tenta reconstruir a imagem da cena original com alta resolução, dado um conjunto de imagens observadas em resolução mais baixa (GAIDHANI, 2011). O objetivo desse trabalho é desenvolver uma alternativa para a geração de um modelo digital de superfície com melhor resolução espacial utilizando a técnica de super-resolução de imagem única através de Rede Adversarial Generativa. O modelo aqui proposto para produzir um modelo digital de elevação com super-resolução tem sido utilizado para obter fotografias coloridas de super-resolução (GOODFELLOW et al., 2014). A área de estudo corresponde ao Campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (Curitiba – PR, Brasil), no bairro Jardim das Américas. Os dados LIDAR obtidos com o sensor Pegasus HD500 para a área de estudo foram disponibilizados pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - Institutos LACTEC. No que se refere aos dados Pegasus, o voo foi efetuado com uma altura de voo de 1.500 m. O sistema foi operado com uma frequência de 150.000 pulsos por segundo, ou seja, 150 kHz. O ângulo de varredura foi de $\pm 25^\circ$. Cada ponto foi lido no arquivo ASCII e o valor de altitude (h) foi projetado na malha regular com espaçamento de 1 metro por meio do programa Cloud Compare. A criação dos conjuntos de dados foi feita a partir do recorte de cada uma das imagens utilizadas do MDS de alta (1 metro) e baixa (4 metros, gerada por meio de amostragem com o vizinho mais próximo) em recortes de 64 por 64 pixels para as imagens de referência. Esses recortes foram organizados em pares (ground Truth e imagem de baixa resolução - 16 por 16 pixels), sendo então constituídos como os conjuntos de dados de treino e de validação para os treinamentos dos modelos SRGAN. Para rodar arquivos com informações altimétricas foi necessário alterar a entrada e saída para imagens .TIF com apenas 1 banda. Outras modificações necessárias

foram o dimensionamento da imagem de entrada e de saída e também a mudança da resolução radiométrica para representação das altitudes do MDS. As medidas utilizadas para realizar o controle de qualidade dos resultados dos experimentos aqui relatados são PSNR, SSIM e Erro Quadrático Médio (MSE) (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma das etapas a serem realizadas nos experimentos com a utilização do modelo SRGAN.

Fonte: Autor (2024).

As 4101 imagens do conjunto de treinamento são usadas para definir os parâmetros do modelo, bem como para realizar análises dentro da amostra dos modelos gerados em cada execução. O conjunto de validação foi utilizado para realizar os cálculos da métrica Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) das execuções e para realizar os cálculos de perdas. O método utilizado para particionar o conjunto de dados neste artigo foi o Método Holdout, considerando $p=70\%$. A Figura 2 mostra exemplos de pares de imagens de baixa e de alta resolução utilizados de treinamento, bem como o MDS de alta resolução gerado derivado a partir do MDS de baixa resolução pela Rede GAN treinada.

Figura 2 – Exemplos de análise visual da imagem gerada (direita), da imagem de alta resolução (meio) e da imagem de baixa resolução (esquerda) do treinamento de 2.000 iterações.

Fonte: Autor (2024).

A análise visual das imagens de teste permitiu a comparação perceptiva da imagem gerada com a imagem original de baixa resolução e o alvo de alta resolução. Nesta análise, as 4 imagens foram colocadas lado a lado para comparação: a imagem de baixa resolução no canto superior esquerdo, a usada no canto superior direito, a gerada no canto inferior esquerdo e a imagem de alta resolução no canto inferior direito (Figura 3). Percebe-se que todas as imagens geradas analisadas apresentaram grande semelhança com as respectivas de alta resolução.

Figura 3 – Exemplo de análise visual da imagem de baixa resolução no canto superior esquerdo, a usada no canto superior direito, a gerada no canto inferior esquerdo e a imagem de alta resolução no canto inferior direito de 2 imagens do conjunto de teste.

Fonte: Autor (2024).

Os resultados das diferentes métricas (PSNR, SSIM e MSE) estão apresentados nas Tabelas 1 a 3. O SRGAN com 2.000 iterações apresentou melhores resultados do que todos os outros métodos típicos de interpolação usados neste benchmark.

Tabela 1 – Comparação da métrica SSIM dos resultados dos testes.

Metric	Image	Interpolator	1000 iterations	2000 iterations
SSIM	0	Near Neighbours	0.999999545	
		SRGAN	0.999999580	0.999999615
	4	Near Neighbours	0.999999408	
		SRGAN	0.999999338	0.999999591
	25	Near Neighbours	0.999999420	
		SRGAN	0.999999439	0.999999608
	29	Near Neighbours	0.999999559	
		SRGAN	0.999999214	0.999999643

Fonte: Autor (2024).

Tabela 2 – Comparação da métrica PSNR dos resultados dos testes.

Metric	Image	Interpolator	1000 iterations	2000 iterations
PSNR	0	Near Neighbours	33.21491196	
		SRGAN	33.83064766	34.07507610
	4	Near Neighbours	32.13298536	
		SRGAN	32.23573406	33.61672282
	25	Near Neighbours	32.50539907	
		SRGAN	33.11267576	34.05565845
	29	Near Neighbours	33.18944381	
		SRGAN	32.14494803	34.26197522

Fonte: Autor (2024).

Tabela 3 – Comparação da métrica MSE dos resultados dos testes.

Metric	Image	Interpolator	1000 iterations	2000 iterations
MSE	0	Near Neighbours	1.660400391	
		SRGAN	1.440917969	1.362060547
	4	Near Neighbours	2.130126953	
		SRGAN	2.080322266	1.513671875
	25	Near Neighbours	1.955078125	
		SRGAN	1.699951172	1.368164063
	29	Near Neighbours	1.670166016	
		SRGAN	2.124267578	1.30468750

Fonte: Autor (2024).

Considerando as análises e comparações apresentadas neste trabalho, constatou-se que aumentar o número de iterações é favorável ao desempenho do modelo gerado e à qualidade da imagem gerada. Isto indica que a metodologia proposta é construtiva e cumpre a tarefa SISR (Single Image Super Resolution) ao gerar uma imagem DSM de alta resolução partindo de uma imagem DSM de baixa resolução. Todos os indicadores utilizados no trabalho corroboram esta tendência (SSIM, PSNR e MSE). Além disso, o SRGAN mostrou uma melhoria substancial nas métricas de qualidade em comparação com os métodos tradicionais de interpolação nas execuções de benchmark. Observou-se ainda a manutenção das altitudes da imagem gerada SRGAN com relação a imagem original em uma verificação pixel a pixel. Foram observados efeitos de alteração das altitudes nas imagens geradas pela GAN no que tange as bordas das edificações, sendo tais regiões as que possuíram maior diferença de altitude na comparação com as imagens originais. Já em relação as copas das árvores, os efeitos observados foram positivos, ressaltando as mesmas e recuperando melhor a forma da copa das árvores do que o método de interpolação utilizado. O desenvolvimento de modelos digitais de superfície de super-resolução é oportuno, dados os avanços tecnológicos nas áreas de inteligência artificial, sensores lidar e recursos computacionais. Nesse contexto, estão previstas pesquisas futuras para aprofundar as investigações aqui apresentadas, incluindo estudos com DSMs de diferentes resoluções espaciais.

Palavras-chaves: Modelo Digital de Superfície; Rede Adversarial Gerativa; Super Resolução de Imagem; Aprendizagem Profunda; Redes neurais; Produção Cartográfica.

Referências

- [1] LUNARDI, O.A.; A.L.T. PENHA e W. CERQUEIRA.; **O Exército Brasileiro e os Padrões de Dados Geoespaciais para a INDE**. IV Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação. 2012.
- [2] GAIDHANI, Pradeep. **Super-resolution**. from Education Information UK, CVonline, 2020.
- [3] GOODFELLOW, I. J., POUGET-ABADIE, J., MIRZA, M., XU, B., WARDE-FARLEY, OZAIKY, D. S., COURVILLE, A. e BENGIOZ, Y.; **Generative Adversarial Nets**. Veterinary Immunology and Immunopathology, vol. 155, no. 4, 2013.